
SUPORTES DE ORIGEM ANIMAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: PROPONDO A CATEGORIZAÇÃO COMO TECNOLOGIA ASSISTIVA

Animal-based supports for people with disabilities: Proposing categorization as Assistive
Technology

Ivani Cristina Voos¹
Letícia Amaral Anselmo²
Claudia Cilene de Paiva Maia³
Eliana Kimoto Hosokawa Tamaki⁴
Willian Amphilóquio⁵

RESUMO

O presente estudo apresenta uma proposta de criação de uma nova categoria de Tecnologia Assistiva (TA) que inclua os suportes de origem animal em suas diferentes funções, de modo a contribuir com a ampliação no acesso a esse perfil de assistência para as pessoas com deficiência. Neste trabalho se dará ênfase para a proposta tomando como base as Intervenções Assistidas por Animais - IAAs, porém entende-se que a criação da referida categoria irá auxiliar o acesso de pessoas com deficiência a outros perfis de suporte que possam ser dispensadas pelos animais. Portanto, a pesquisa realizada enfoca a revisão bibliográfica das áreas de Tecnologia Assistiva e Intervenções Assistidas por Animais. Conclui-se que a incorporação dos suportes animais, entre eles as IAAs, como categoria de TA pode contribuir para a ampliação de pesquisas, científicidade para a área, políticas públicas de acesso aos usuários, fortalecendo os diferentes trabalhos com animais - levando em consideração o bem estar e saúde única, a área das IAAs e a incipiente estrutura para a formação de animais, visto que as mesmas envolvem altos valores financeiros e hoje é limitada a um número pequeno de pessoas com deficiência.

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva, Intervenções Assistidas por Animais, Suportes de origem animal.

ABSTRACT

The present study proposes the creation of a new category of Assistive Technology (AT) that includes animal-assisted supports in their various functions, aiming to contribute to the expansion of access to this type of assistance for people with disabilities. This work emphasizes the proposal based on Animal-Assisted Interventions (AAIs), but it is understood that the creation of this category will assist in providing access to other support profiles that animals can offer to people with disabilities. Therefore, the research focuses on a literature review of the areas of Assistive Technology and Animal-Assisted Interventions. It is concluded that the incorporation of animal supports, including AAIs, as a category of AT, can contribute to the expansion of research, scientific knowledge in the field, public policies for user access, and strengthening various animal-related efforts—considering animal welfare and unique health, the field of AAIs, and the

¹Doutora em Educação Científica e Tecnológica, UFSC, ivani.voos@ifsc.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/6355607629654158>, <https://orcid.org/0000-0001-7444-506X>

²Estudante de Pedagogia Bilingue (Libras/Português), IFSC, leticia.aa2001@aluno.ifsc.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/4898820682663974>, <https://orcid.org/0009-0008-0327-0117>

³Estudante de Pedagogia Bilingue (Libras/Português), IFSC, claudia.cpm@aluno.ifsc.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/1773190923563600>, <https://orcid.org/0009-0005-8012-789X>

⁴Mestre em Arquitetura, tecnologia e Cidade, UNICAMP, eliana.kt14@aluno.ifsc.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/7563747821050052>, <https://orcid.org/0009-0003-2447-9298>

⁵Mestre em Design, UNIVILLE, willian.a1@ifsc.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/3169840576834967>, <https://orcid.org/0009-0007-5216-871X>

emerging structure for animal training, given the high financial costs involved, currently limited to a small number of people with disabilities.

Keywords: Assistive Technology, Animal-Assisted Interventions, Animal-assisted supports.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão as pessoas cegas acompanhadas de cães-guias devem ter a possibilidade de ingressar em locais públicos e privados de uso coletivo (BRASIL, 2015), conforme pode-se observar no Artigo 1º da referida lei “É assegurado à pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privados de uso coletivo [...]” (BRASIL, 2015, n.p.).

Apoiados nessa ideia e na relação construída entre humanos e animais registrada na história e estabelecida entre pessoas cegas e seus cães-guias nos tempos modernos é que se inicia esse debate, o qual se julga necessário e profícuo para ampliar o acesso de pessoas com deficiências aos diferentes serviços que podem ser mediados por animais. Para esse trabalho, a área de Intervenções Assistidas por Animais - IAAs servirá como escopo para ilustrar o que é proposto: a criação de uma categoria de Tecnologia Assistiva que abarque animais como recursos, respeitando a sciência dos mesmos para classificá-los como recursos, e os diferentes serviços que podem mediar. Importante neste momento dizer que a área das Intervenções Assistidas por Animais se beneficia da mediação intencional entre humanos e diferentes animais para a sua efetivação.

Pensando nestes aspectos e no fato de que hoje a Legislação Brasileira assegura à pessoa com deficiência “[...] acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida” (BRASIL, 2015, n.p.), nasce a compreensão dos autores de que há interlocução relevante entre as legislações apresentadas – e os pontos relacionados ao uso de animais por pessoas com deficiência - e a Tecnologia Assistiva (TA). Tais pontos de articulação podem ser importantes para fundamentar uma regulamentação efetiva para os serviços de suporte de origem animal para pessoas com deficiência, a exemplo, do que se fez com o cão-guia no país no ano de 2005, quando sancionada a Lei nº 11.126 (BRASIL, 2005) e posteriormente no ano de 2008, quando os cães-guias ganham destaque nas categorias de Tecnologia Assistiva.

É ainda muito difícil que as pessoas com deficiência tenham acesso aos serviços mediados por animais que atuam de modo individual, por exemplo, o cão-guia ou o cão de assistência para

autistas e cadeirantes, e até mesmo a serviços que podem ser “coletivos”⁶ mediados por animais, a exemplo, das Intervenções Assistidas por Animais, visto que é ainda muito elevado o valor na formação dos animais e poucos os locais e profissionais com formação para atuar neste processo, seja para serviços individualizados e personalizados como os que se dirigem às pessoas com deficiência visual, usuários de cadeira de rodas ou autistas, sejam aqueles que podem envolver mais usuários como é o caso das IAAs. Infelizmente as possibilidades não estão disponíveis de modo equitativo a todos.

É importante dizer que a história da pessoa com deficiência no mundo, e não diferente, no Brasil é marcada por lutas, entre elas o direito para ter acesso público e gratuito a recursos e serviços de Tecnologia Assistiva.

Porém, o que são e o que podem ser considerados serviços e recursos de Tecnologia Assistiva? Os suportes de origem animal para pessoas com deficiência podem ser considerados recursos? As Intervenções Assistidas por Animais (IAAs) podem ser categorizadas como um serviço da Tecnologia Assistiva? Todas essas perguntas devem sempre estar acompanhadas da ideia de que os animais são seres com senciência, e, portanto a premissa inegociável do bem-estar único e saúde-única precisam ser colocadas como condição sine qua non para a discussão proposta.

A referência da Organização Mundial da Saúde aos estados emocionais e sociais também pode ser encontrada no Bem-Estar Único (FRASER, 2008), que enfatiza a forte ligação entre o bem-estar animal e a saúde humana. A Saúde Única e o Bem-estar Único são relevantes para as Intervenções Assistidas com Animais, cujos objetivos são semelhantes: a melhoria da saúde, bem-estar e funcionamento humano (IAHAIO, 2018, p. 6).

Para conversar acerca das interrogações levantadas logo acima e de outras que ainda se apresentam como incipientes, é necessário falar acerca da categorização da Tecnologia Assistiva, pois se acredita que assim seria possível a ampliação desse rol de serviço para todas as pessoas com deficiência que dele queiram se beneficiar.

De modo a melhor compreender os termos e as interlocuções que aqui serão tecidas, se faz ainda salutar dizer que a Tecnologia Assistiva é apresentada em duas faces, a saber, recursos e serviços, os quais serão discutidos na seção de referência. E para, além disso, é também importante dizer que a Tecnologia Assistiva é uma área ampla que envolve múltiplos conhecimentos que não podem ser reduzidos apenas a máquinas ou equipamentos, o que permite análogo ao processo feito

⁶ Coletivos no sentido de que um animal pode ser treinado e preparado para atender mais de um usuário, em pequenos grupos ou de modo individual.

com os cães-guias para pessoas cegas, qualificar como recursos e serviço os animais que atuam junto às pessoas com deficiência, seja em serviços de assistência pessoal ou coletiva como nas IAAs.

Faz-se relevante dizer que os animais podem desempenhar importantes papéis para a vida das pessoas com deficiência. De acordo com isso Taylor (2017) quando de sua experiência com um cão de assistência:

Durante nosso primeiro ano juntos, Bailey foi comigo a todos os lugares - cafés, restaurantes, transporte público, mercearia - ostentando sua própria etiqueta de cão de serviço e (às vezes) representando cada pedacinho do papel [...] Bailey veio prestar-me um serviço inesperado: tornou-se meu mediador para o mundo exterior. [...] ouvi sentimentos semelhantes de outras pessoas com deficiência: um dos serviços mais poderosos que os animais podem fornecer é um certo tipo de facilidade social, mediando entre seus companheiros humanos e um mundo capaz (TAYLOR, 2017, p. 208; 210, tradução dos autores).

Diante de todo exposto, entende-se que tal proposta de categorização para a área da Tecnologia Assistiva tem potencial profícuo já que se trata de um perfil de serviço capaz de trafegar entre as áreas da saúde e educação e que pode produzir efeitos nas vidas das pessoas com deficiência.

1.1 Relatos da literatura sobre o conceito e história da Tecnologia Assistiva

A literatura registra que o surgimento das primeiras Tecnologias Assistivas pode ter origem na pré-história (BERSCH, 2009). Completando a ideia, Bersch (2009) explica que tal hipótese remete ao fato de o ser humano pré-histórico ter feito uma bengala com um galho de árvore após ter fraturado a perna para poder seguir caminhada com o grupo. Porém, não era nomeado como essa terminologia.

Sobre a conceituação e terminologia utilizada em diferentes lugares do mundo, percebe-se que é ainda polissêmica encontrando diferentes termos, tais como: Tecnologia de Reabilitação, Tecnologia de Apoio, Ajudas Técnicas, entre outras. Saber quais são essas diferenças e quais os recursos e os serviços que fazem parte das definições nos diferentes países possibilita entender melhor o estudo elaborado pelo Comitê de Ajudas Técnicas no Brasil, o qual resultou na conceituação hoje utilizada no Brasil.

De acordo com o Comitê de Ajudas Técnicas, criado pela Portaria nº 142 de 16 de novembro de 2006, Tecnologia Assistiva, no Brasil, é

Uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2008, p. 3).

O conceito brasileiro é bem amplo e leva em conta os saberes de diferentes áreas - saúde, educação, assistência social e outras - além de permitir que se compreenda a Tecnologia Assistiva para além de recursos tecnológicos “*high tech*”.

Além disso, é salutar apresentar os diferentes recursos e serviços e suas distribuições nas categorias apresentadas pelos pesquisadores Bersch e Tonolli (1998), a saber: 1) auxílio para a vida diária; 2) comunicação alternativa e aumentativa; 3) recursos de acessibilidade ao computador; 4) sistema de controle de ambiente; 5) projetos arquitetônicos para a acessibilidade; 6) órteses e próteses; 7) adequação postural; 8) auxílios de mobilidade; 9) auxílio para cegos ou visão subnormal; 10) auxílio para surdos ou déficit auditivo; 11) adaptações em veículos. Tais pontos podem ser encontrados e aprofundados no endereço eletrônico da Assistiva (2023).

É na categoria de número 9 que aparecem os cães-guias. Estas categorias foram desenvolvidas, desenhadas e atualizadas pelos próprios autores de modo a corresponder com os avanços na área, seguindo os preceitos da “*American with Disabilities Act*”⁷. Tal aspecto tem importante contribuição para a organização da área, especialmente em relação a possibilidade e visibilidade dos recursos disponíveis e adequados aos perfis da pessoa usuária.

Entre as tantas contribuições atuais dos estudos sobre a Tecnologia Assistiva em diferentes países estão também a diferença entre os termos serviço e recurso. Essa diferenciação aparece no texto da “*Public Law*” 100-407. Tal Lei se refere às tecnologias para as pessoas com deficiência e utiliza o termo “*technology assistance*”, que foram traduzidos para o Brasil como Tecnologia Assistiva. Entre os pontos importantes da legislação citada estão a definição e distinção entre os termos recursos e serviços, a saber, são elas: recursos são “qualquer item, peça de equipamento ou produto de sistema, que seja adquirido comercialmente, modificado ou personalizado, que é usado para aumentar, manter ou melhorar capacidades funcionais das pessoas com deficiência” (EUA, 1988, p. 3, tradução dos autores). Já o termo serviços, “significa qualquer serviço que auxilia diretamente uma pessoa com deficiência na seleção, aquisição ou uso de um dispositivo de tecnologia assistiva” (EUA, 1988, p. 3, tradução dos autores).

Com relação ao conceito brasileiro e as definições tecidas para as concepções de serviços e recursos é importante refletir acerca de expressões ainda presentes, tais como: funcionalidade, autonomia, capacidades funcionais, incapacidades, independência, visto que os mesmos trazem

⁷ “*American with Disabilities Act*” ou ADA, é uma lei de 1990 de direitos civis que proíbe a discriminação contra pessoas com deficiência.

resquícios do modelo biomédico da deficiência⁸, o que parece remeter a ideia de eficiência e a corponormatividade dos corpos de pessoas com deficiência. Podendo avultar a compreensão de que a Tecnologia Assistiva pode compensar a deficiência. Sobre isso, é importante, como explica Moraes (2010) que

Numa intervenção assim ordenada, acaba-se por produzir uma distribuição assimétrica de eficiência e deficiência, isto é, aquele que intervém, o faz em nome da eficiência a ser alcançada; aquele que é “alvo” da intervenção aparece como alguém a quem falta eficiência. Moser (2000) indica que as práticas de reabilitação das pessoas com deficiência são, muitas vezes, orientadas por um princípio de normalização, por uma ambição de restituir às pessoas com deficiência, a normalidade perdida. Orientadas por este parâmetro ideal de normalidade, as práticas de reabilitação, inseridas no discurso da inclusão, não cessam de produzir, paradoxalmente, exclusão, marginalização e subalternização das pessoas com deficiência (MORAES, 2010, p. 38).

Refletir acerca desse aspecto é trazer à tona uma importante questão, as pessoas com deficiência não buscam a normalização corporal, tampouco uma idealizada autonomia e independência ancoradas na premissa capitalista de mundo, mas sim, advoga-se pela ideia de interdependência⁹. Tal aspecto remete a participação, indispensável, do usuário em todo processo que se estende do objetivo inicial para a escolha do recurso e dos serviços de Tecnologia Assistiva até o uso dos mesmos. Bersch (2009) ancorada em Clementi (2008) explica que

[...] a tecnologia assistiva não pode ser vista [...] como um recurso para substituição de uma função, mas deve fazer parte de um projeto que diz respeito à pessoa com deficiência e àqueles que são os objetivos da sua vida e que devem ser definidos junto com a pessoa (e/ou sua família). A seleção de um recurso não depende somente do tipo de deficiência e da consequente incapacidade, mas depende também da combinação de tantos outros fatores como idade, sexo, contexto familiar, ambiente de estudo ou de trabalho (BERSCH, 2009, p. 63).

Portanto, conhecer sobre Tecnologia Assistiva e sua relevância para a vida da pessoa com deficiência e a importância do protagonismo no processo se faz imprescindível, especialmente no que tange a escolha e o uso de suportes de origem animal numa relação interespecie. Destaca-se que é indispensável levar em consideração que nem toda a pessoa cega quer ser usuária de cão-guia e nem toda a pessoa com deficiência se beneficia das Intervenções Assistidas por Animais, devendo poder

⁸ O modelo biomédico, ou individual, observa a deficiência a partir de uma visão puramente biológica, em que a deficiência seria em si a incapacidade física, e esta condição levaria os indivíduos a uma série de desvantagens sociais. Desse modo, segundo este modelo, as pessoas com deficiência deveriam fazer intervenções em seus corpos para buscar um padrão de normalidade e assim reduzir as desvantagens sociais vividas.

⁹ O conceito de interdependência foi instaurado pelo Modelo Feminista nos Estudos da Deficiência. Segundo Abreu, César e Cuevas (2020), a interdependência e o cuidado são princípios que estruturam nossa vida coletiva e são vividos por todas as pessoas em diversos momentos da vida, não só por pessoas com deficiência, isso porque, para existir, dependemos de outras pessoas.

participar da escolha de ambos. E não se pode em hipótese alguma pensar que os animais atuam sozinhos como sinônimo de promoção de autonomia, funcionalidade, eficiência na vida das pessoas com deficiência. Seria ingênuo e egoísta designar ao animal tamanha responsabilidade. Embora, se considere que a presença de animais, a exemplo, os cães-guias podem sim atuar de modo a promover emancipação, não se pode perder de vista que a própria relação estabelecida entre humano e um animal é uma relação de interdependência e interespecie.

Infelizmente, ainda é muito complexo o acesso aos recursos e serviços de Tecnologia Assistiva, tornando-os inatingíveis para a maioria das pessoas com deficiência. E quando acontece o acesso, muitas vezes o desconhecimento dos profissionais impossibilita a participação do usuário no processo que deve ir da escolha do produto até o uso. Diante disso, entende-se que Tecnologia Assistiva por si não basta, é preciso que elas sejam compreendidas e bem utilizadas para que se tornem efetivas nas suas funções.

Todos os aspectos apresentados até aqui, são necessários para compreender onde se deseja chegar: propor a criação de uma nova categoria de Tecnologia Assistiva na qual sejam apresentados os diferentes tipos de suporte de origem animal, com destaque aos animais que atuam nas Intervenções Assistidas por Animais.

De modo a situar brevemente as diferenças entre os suportes oferecidos pelos animais, em especial pelos cães, ancorando-se na pesquisa de Howell *et al.* (2022) discute-se rapidamente sobre as nomenclaturas dos diversos suportes animais, de modo a não deixar dúvidas e nem tornar confusa a discussão proposta.

A nomenclatura usada para descrever animais que trabalham em funções de apoio a pessoas pode ser confusa. O mesmo termo pode ser usado para descrever papéis diferentes, ou dois termos podem significar a mesma coisa. Essa confusão é evidente entre pesquisadores, profissionais e usuários finais. Como certas funções de animais são fornecidas com proteção legal e/ou apoio financeiro do governo em algumas jurisdições, é necessário definir claramente os termos existentes para evitar confusão. O objetivo deste artigo é fornecer definições operacionalizadas para nove termos, que seriam úteis em muitas regiões do mundo: “animal de assistência”, “animal de companhia”, “animal de apoio educacional/escolar”, “animal de apoio emocional”, “animal de instalação”, “animal de serviço”, “animal de companhia hábil”, “animal de terapia” e “animal de visita/visitação” (HOWELL *et al.*, 2022, p. 3, tradução dos autores).

Ainda é importante falar sobre os animais que atuam nas Intervenções Assistidas, sobre isso, adentrar-se-á com maior profundidade na seção a seguir.

1.2 Intervenções Assistidas por Animais: Breve contextualização histórica sob o prisma da Tecnologia Assistiva

A relação homem-animal ocorre desde os tempos mais remotos, estudos apontam que desde os primeiros agrupamentos humanos ocidentais já se registrava a relação homem e animal. Rocha, Roma e Muñoz (2016) explicam que o processo de domesticação “[...] consciente realmente iniciou-se há 14.000 anos e um processo de protodomesticação, não intencional, há 135.000” (ROCHA; ROMA; MUNOZ, 2016, p. 45).

Há registro do uso de animais desde os primórdios dos tempos e em diferentes nacionalidades, exercendo diferentes funções tais como guarda e pastoreio. Além de terem sido incorporados como relevantes no sentido espiritual, como no antigo Egito, que cultuavam o Deus Anúbis (cujas cabeça era a de um cão) e também no conto de Omulu, no qual Obaluaê, divindade da religião de matriz africana, tinha um cão que desenvolvia trabalho de guarda, companhia e inclusive de cura (PRANDI, 2009). Entretanto, de modo intencional, o uso de animais em terapias aparenta ter origem na Inglaterra, no ano de 1792, para tratamento de pessoas com transtornos mentais, no York Retreat, sob os cuidados do médico William Tuke.

A Europa e os Estados Unidos da América deram importantes contribuições científicas que comprovaram os benefícios da referida terapia, entre eles Sigmund Freud, com seu cão Jofi, por volta de 1930, fizeram registros da importância da permanência do cão no ambiente terapêutico.

Apesar das grandes contribuições para a área de interação humano-animal supracitadas, Rocha, Muñoz e Roma (2016) explicam que o primeiro estudo com repercussão pública sobre o tema foi publicado somente em 1980 por Friedman, Karcher, Lynch e Thomas, que em suas pesquisas descobriram que as pessoas que moravam com um animal de companhia tiveram maior taxa de sobrevivência após tratamento cardíaco do que as pessoas que não tinham. Esse estudo foi o que impulsionou o interesse científico na área.

Hoje existem diversas literaturas que sinalizam o que é e como se conceituam as IAAs (GONÇALVES; GOMES, 2017; HACK; SANTOS, 2017; CHELINI; OTTA, 2016). Tal aspecto trouxe certa polissemia ao termo e a fim de evitar confusões causadas às Intervenções Assistidas por Animais, a “*Association Internacional of Human-Animal Interaction Organizations - IAHAIO*” traz grandes contribuições para todo o mundo ao definir as IAAs como intervenções formais e estruturadas, com objetivos definidos que incluem a presença/participação intencional de animais, sendo aplicada por profissionais da área da saúde, educação e da área social (IAHAIO, 2018).

O documento proposto pela IAHAIO dividiu as IAAs em três categorias: Atividade Assistida por Animais (AAA), Terapia Assistida por Animais (TAA) e Educação Assistida por Animais (EAA) e Coaching/Aconselhamento Assistido por Animais (CAA), no entanto, não esmiuçar-se-á cada uma das áreas por questões espaciais e temporais.

Por fim, conforme apontam Chelini e Otta (2016) é importante ressaltar que as IAAs no Brasil ainda são pouco difundidas cientificamente embora se mostre eficaz, resalta-se não substitui outras práticas terapêuticas ou escolares, mas sim possuem cunho complementar e inovador.

2 METODOLOGIA

A referida pesquisa tem natureza qualitativa e segue os parâmetros metodológicos da pesquisa bibliográfica, conforme as orientações de Gil (2002), que a partir da produção teórica de outros autores possibilita a estruturação e desenvolvimento de uma pesquisa, colaborando para o aperfeiçoamento e atualização do conhecimento científico de estudos já realizados.

Para esta pesquisa realizou-se a busca na Base de Dados Scielo Brasil e foram utilizados os seguintes descritores: Intervenções Assistidas por Animais; suporte animal; Tecnologia Assistiva. As datas de busca se localizaram entre os anos de 2008 até 2021. O período se justifica devido a publicação do conceito brasileiro de Tecnologia Assistiva em 2008 e 2021, ano em que o grupo de pesquisadores fez um primeiro encontro com os questionamentos acerca da intersecção das áreas TA e IAAs. Registra-se que esse texto é a reescrita e o reencontro com o texto escrito pela equipe. Os filtros utilizados foram: as datas de 2008 até 2021, áreas selecionadas – Ciências humanas, multidisciplinar, ciências sociais aplicadas e ciências da saúde, idioma português, coleções Brasil. Na busca foi verificada a ausência da interlocução proposta, não aparecendo artigos que abordem as temáticas de modo articulado.

É possível identificar a articulação elencada em Projetos de Leis que não foram aprovados nas plenárias legislativas. O estudo que mais se aproxima dos descritores utilizados na busca textual são os estudos que versam sobre cães-guias já considerados um recurso de Tecnologia Assistiva no Brasil (DUARTE; SILVA, 2018; FERREIRA; SILVA; SOUZA, 2018; FERREIRA; SILVA; SOUZA 2019).

As literaturas trazidas para o texto sobre as IAAs e sobre TA estão apresentadas separadamente. Porém, para a referida pesquisa e a proposição nela realizada, intersecção entre as áreas, os textos foram submetidos a dois momentos de tratamento: i) imersão: seleção dos artigos, leitura, fichamentos e estudo entre os autores; ii) análise: organização dos achados, discussões em

grupo sobre as temáticas estudadas e esquematização das possíveis aproximações entre as áreas supracitadas. A partir disso, segue análise e proposta de articulação entre ambas as áreas e proposição dos suportes de origem animal como uma categoria da TA, dando destaque as IAAs.

3 RESULTADOS

Considerando os conceitos de Tecnologia Assistiva no Brasil e de Intervenções Assistidas por Animais apresentados, pode-se perceber que ambos se entrelaçam de modo significativo. Tais pontos de aproximação podem ser vistos quando: tanto TA quanto de IAAs são consideradas áreas interdisciplinares, ambas envolvem diferentes profissionais, recursos, metodologias, estratégias e práticas, cuja intenção é promover o desenvolvimento humano visando a qualidade de vida ao assistido. Isso pensando Tecnologia Assistiva não como instrumento tecnológico, mas sim elementos que, quando inseridos em processos sociais, podem atuar como mediadores no desenvolvimento humano. Deste modo, ambas as áreas se apresentam como serviço que pode auxiliar no desenvolvimento de pessoas com e sem deficiência.

No que tange a atuação profissional, mencionada, nas duas áreas - TA e IAAs – destaca-se a atuação interdisciplinar. Nas IAAs, Chelini e Otta (2016) explicam que uma das características da área é a ação conjunta de uma equipe, que pode ou não envolver uma equipe multidisciplinar, necessitando sempre um condutor experiente para o animal. Do mesmo modo ocorre com a Tecnologia Assistiva, onde Bersch (2009) explica a importância da equipe multi e interdisciplinar para atuar com e na formação do usuário final.

Sendo assim, seria importante que os suportes de origem animal – entre eles as IAAs – encontrassem espaço na categorização da Tecnologia Assistiva, de modo análogo aos cães-guias. Salutar dizer que outros animais de assistência também podem ser considerados e não apenas cães. Assim, advoga-se neste trabalho que todos os animais poderiam ser agrupados em uma nova categoria de Tecnologia Assistiva denominada de “suporte origem animal”.

É ainda importante lembrar sobre o aspecto que compete a participação do usuário final, como fonte necessária durante o processo de elaboração e implementação da Tecnologia Assistiva. A ideia é uma transformação do paradigma, onde o pesquisador situa-se como aquele que sabe e faz e que apenas pesquisa sobre o usuário final, sem levar em consideração os gostos, necessidades e opiniões deste. Mais do que nunca, a participação do usuário final se faz extremamente necessária. Deste modo, como se pode observar, o trabalho inter e multidisciplinar é fulcral para as duas áreas.

Com relação ao usuário final, tanto na TA como na escolha dos suportes de origem animal – entre elas as IAAs – o usuário deve ser protagonista do processo. Ressalta-se, que assim como nem todas as pessoas se beneficiam ou desejam fazer uso de recursos de TA, nem todos se beneficiam dos serviços mediados com animais.

Por fim, no que se refere às Intervenções Assistidas por Animais, ainda é necessária sua expansão e regulamentação no Brasil. É possível observar que as práticas voltadas para Intervenções Assistidas por Animais no Brasil não foram tão difundidas cientificamente, embora já existam contribuições relevantes, como o trabalho da psicóloga e veterinária Hannelore Fuchs, datado no ano de 1987, e posteriores trabalhos como o livro de Chelini e Otta (2016), a dissertação de Althausen (2006), e a tese de Munhoz (2022). E apesar destas relevantes divulgações científicas, observa-se que as IAAs ainda são um tipo de serviço pouco disponibilizado de modo público, gratuito e sistêmico.

4 DISCUSSÃO

A partir das considerações feitas até aqui, observa-se que as Intervenções Assistidas por Animais ainda é um serviço majoritariamente caro quando oferecido em clínicas particulares, e que poderia se tornar um atendimento oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ou, ser oferecido nos catálogos de planos de saúde. É importante esclarecer que as Intervenções Assistidas por Animais não são práticas exclusivas da área de saúde, mas também da educação. Portanto, poderiam ser oferecidas nas escolas, por exemplo, no Atendimento Educacional Especializado (AEE).

De modo a contribuir com a minimização das barreiras encontradas para a implantação das Intervenções Assistidas por Animais no país, em especial, por conta da ausência de uma regulamentação brasileira acredita-se que a proposta desse texto de tipificar a área das Intervenções Assistidas por Animais (em uma categoria de suportes de origem animal) como uma nova categoria de Tecnologia Assistiva, dando organização e normatização ainda ausentes e necessárias, na qual seria possível oferecer o acesso ao serviço por via de políticas públicas no âmbito da educação, saúde e outros.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o que se apresentou até aqui, propõe-se que a nova categoria seja a décima segunda (12) na lista e abarque os “suportes de origem animal”, elencando animais de assistência, de suporte educacional, de Intervenções Assistidas e outros animais que aqui possam ser inseridos

conforme descritos por Howell *et al.* (2022). Isso porque, acredita-se que essa categorização poderá contribuir para a popularização de diferentes serviços mediados com/por animais, mas especialmente, para o aumento e financiamento de instituições públicas que atuam na formação dos animais e dos profissionais para prestar os serviços. Tal aspecto se justifica pelo fato de que hoje a formação de um animal para atuar com humanos é excessivamente cara, isso sem contar os custos de manutenção do animal após ele iniciar o trabalho, o que faz muitos potenciais usuários desistirem dessa possibilidade.

Conforme mencionado, o objetivo deste trabalho foi trazer fundamentações teóricas e reflexivas para propor uma nova categoria de Tecnologia Assistiva nomeada de “suportes de origem animal”. Sabe-se e reconhece-se que cada um dos animais, a depender do nicho de atuação, terá um tipo de treinamento específico, mas a categoria aqui proposta se destina a reunir os animais e os diferentes suportes que eles podem oferecer, tanto no âmbito de assistência individual quanto coletivo.

Sendo assim, acredita-se que a categorização, em especial, dará para a área das Intervenções Assistidas por Animais, um modo de regulamentar, expandir e popularizar a área, distanciando-a dos equívocos que ainda insistem em atravessar, como, por exemplo, a ideia de que basta ter um cão “bonzinho” e levá-lo em diferentes ambientes, como hospitais, asilos e escolas para fazer caridade, o que reforça equívocos sobre o uso e a saúde dos animais, bem como, as ideias caritativas da deficiência. Importante dizer que a regulamentação trará a cientificidade que é incipiente na área. A categorização também será importante no sentido de organizar e fomentar com recursos públicos os processos de seleção, socialização e treinamento animal, fatores que ainda tornam a aquisição do animal muito cara, distanciando da maioria das pessoas com deficiência (que poderiam se beneficiar de um suporte animal individual) e também de professores e profissionais da área da saúde que desejam atuar nas IAAs.

A categorização dentro de uma área já estabelecida e com apoio de políticas públicas, tal como a Tecnologia Assistiva, fará com que mais pessoas tenham acesso. Apesar de ainda necessitar muitas mudanças em relação às TA no Brasil, já há políticas públicas de apoio à aquisição e acesso a recursos e serviços da referida tecnologia de modo bastante amplo tanto pelo SUS, linhas de crédito bancárias e também na rede regular de ensino por meio do Atendimento Educacional Especializado. Então, por que não categorizar os suportes de origem animal - destacando as IAAs - na Tecnologia Assistiva e dar acesso para mais pessoas?

REFERÊNCIAS

ABREU, G.; CESAR, J.; CUEVAS, M. Contribuições do modelo feminista nos estudos da deficiência para uma perspectiva de prática inclusiva educacional baseada na interdependência. **Pesquisas e Práticas Psicossociais**, São João del-Rei, n. 15, v. 3, p. 1-16, jul.-set. 2020. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/ppp/v15n3/05.pdf>. Acessado em: Jun. 2023.

ALTHAUSEN, S. **Adolescentes com síndrome de Down e cães: compreensão e possibilidades de intervenção**. 2006. 170 p. Dissertação (Mestrado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano) - Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde-13092006-154744/publico/ALTHAUSEN.pdf>. Acessado em: Abr. 2023.

ASSISTIVA. **Assistiva: tecnologia e educação**, 2023. Tecnologia Assistiva. Disponível em: <https://www.assistiva.com.br/tassistiva.html>. Acessado em: Dez. 2023.

BERSCH, R. **Design de um serviço de Tecnologia Assistiva em escolas públicas**. 2009. 231 f. Dissertação (Mestrado em Design) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/18299>. Acessado em: Jul. 2021.

BERSCH, R.; TONOLLI, J. **O que é Tecnologia Assistiva?** 1998. Disponível em: https://web.archive.org/web/19990224000542/http://www.clik.com.br/ta_01.html. Acessado em: Maio. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília, DF, 2008. 19 p.

BRASIL. Presidência da República. **Ata VII Reunião do Comitê de Ajudas Técnicas - CAT**. Brasília, DF, 2007. 4p. Disponível em: https://www.assistiva.com.br/Ata_VII_Reuni%C3%A3o_do_Comite_de_Ajudas_T%C3%A9cnicas.pdf. Acessado em: Jun. 2023.

BRASIL. Presidência da República. **Lei n 11.126, de 17 de junho de 2005**. Dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia. Brasília, DF, 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/11126.htm. Acessado em: Maio. 2023.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 5.904, de 21 de setembro de 2006**. Regulamenta a Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de cão-guia e dá outras providências. Brasília, DF, 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5904.htm. Acessado em: Maio. 2023.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art117. Acessado em: Maio. 2023.

CHELINI, M.; OTTA, E. **Terapia Assistida por animais**. São Paulo: Manole, 2016. 364 p.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Public Law 100-407**, 19 de agosto de 1988.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

GONÇALVES, J.; GOMES, F. Animais que Curam: a terapia assistida por animais. **Revista Uningá Review**, Maringá, v. 29, n.1, p. 204 - 210, jan. 2017. Disponível em: <http://revista.uninga.br/index.php/uningareviews/article/view/1907>. Acessado em: Jul. 2023.

HACK, A.; SANTOS, E. Cães Terapeutas: a estimulação de crianças com síndrome de down. **Unoesc & Ciência – ACHS**. Joaçaba, v. 8, n. 2, p. 151 - 158, dez. 2017. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/d942/921fa581b7d9c3deb671118bba65cd95691c.pdf>. Acessado em: Jul. 2023.

HOWELL, T, *et al.* Defining terms used for animals working in support roles for people with support needs. **Animals**, n. 12, v. 15, p. 1-19, 2022. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-2615/12/15/1975>. Acessado em: Jun. 2023.

IAHAIO. **Definições da IAHAIO para as Intervenções Assistidas com Animais (IAA) e Diretrizes para o bem-estar dos animais envolvidos**. [S.l], 2018. 13 p. Disponível em: <https://iahaio.org/wp/wp-content/uploads/2022/02/iahaio-white-paper-2018-portuguese.pdf>. Acessado em: Mar. 2023.

MORAES, M. Pesquisar COM: política ontológica e deficiência visual. *In*: MORAES, M.; KASTRUP, V. **Exercícios de ver e não ver: arte e pesquisa com pessoas com deficiência visual**. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2010, p. 26 - 51. Disponível em: https://app.uff.br/slab/uploads/2010_txt15.pdf. Acessado em: Abr. 2023.

MUNHOZ, F. **Perspectivas para a educação contra a barbárie: um olhar crítico-filosófico à Intervenção Assistida por Animais em ambiente escolar**. 2022. 171 p. (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/29233/TES_PPGEDUCACAO_2022_MUNHOZ_FABIANE.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acessado em: Jun. 2023.

PRANDI, R. **Mitologia dos Orixás**. 11ª. reim. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 624 p.

ROCHA, C.; MUÑOZ, P.; ROMA, R. História do relacionamento entre humanos e não humanos e da TAA. *In*: CHELINI, M.; OTTA, E. **Terapia Assistida por Animais**. São Paulo: Manole, 2015. p. 47-61.

SILVA, V.; DUARTE, A. Tecnologia Assistiva cão-guia: um estudo sobre a relação com o animal de ajuda social. *In*: **CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO**, 5, 2018, Olinda. Anais [...]. Campina Grande: Instituto Unibanco, 2018. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD1_SA10_ID3593_09092018154921.pdf. Acessado em: Maio. 2023.

SOUSA, M.; FERREIRA, L. A Tecnologia Assistiva cães-guia no brasil: uma ação do Programa Viver sem Limite. **Revista Observatório**, Palmas, v. 4, n. 3, p. 307- 336, 2018. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/observatorio/article/view/4088/13075>. Acessado em: Jun. 2023.

SOUSA, M.; FERREIRA, L.; SILVA, F. Tecnologia Assistiva de cães-guia no Brasil: uma ação política orientada à inclusão social de pessoas com deficiência visual. **DOXA: Revista Brasileira de Psicologia e Educação**, Araraquara, v. 21, n. 2, p. 362 - 373, 2019. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/doxa/article/view/13165/8670>. Acessado em: Jun. 2023.

TAYLOR, S. **Beasts of Burden**: animal and disability liberation. Nova York: New Press, 2017. 243 p.